

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR VA BOBURIYLAR SULOLASI TARIXINI XORIJIY ADABIYOTLARDA YORITILISHI

Qarshi davlat universiteti

Tarix fakulteti 3-kurs

020-1guruh talabasi

Ilmiy rahbar: dots. N.Rajabova

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy nashr va tarixchilar tomonidan yoritilgan ishlarida Zahiriddin Muhammad Bobur haqidagi fikrlari bayon etilgan.

Kalit soʻzlari: Sohibqiron, barlos, Rampur Raza, "Tarixi Rashidiy", Mo'g'ullar

Abstract: This article presents the opinions of foreign publications and historians covered about Zahiriddin Muhammad Babur.

Key words: Sahibkiran, barlos, Rampur Raza, "History of Rashidi", Mongols

Аннотация: В данной статье изложены мнения зарубежных изданий и историков освещаемые о Захириддина Мухаммада Бабуре.

Ключевые слова: Сахибкиран, барлос, Рампур Раза, «История Рашиди», монголы.

Bugungi kunda tarixiy siymolarni o'rganishga mamlakatimizda katta e'tibor qaratilmoqda. Tarixga nazar tashlasak bir ulug' siymo borki, u o'z vaqtida odil hukmdor, iste'dodli shoir, musofirlikning achchiq alamli rutubatini tatib ko'rgan.

Zahiriddin Muhammad Bobur O'zbekiston davlatchiligi taraqqiyotida Amir Temur va Temuriylar sulolasining davomchisi sifatida muhim o'rin tutadi. Zahiriddin Muhammad Bobur ushbu buyuk ajdodlariga munosib shohlardan biridir. Ulug' bobomizning sertashvish hayoti va jo'shqin faoliyati siyosiy jihatdan inqirozga uchragan Temuriylar davlatining so'nggi davriga to'g'ri keldi. Ushbu davr barcha azob-uqubatlarni boshdan kechirish Bobur Mirzo chekiga tushdi. Tarix maydonida kechgan turli qarama-qarshiliklardan so'ng Bobur Qobul sari yo'l oldi. Ona yurt sog'inchi va qaytish istagi unga bir umr hamroh bo'lsa-da, hozirgi

Afg‘oniston, Pokiston va Hindistonning tarixiy hududlarida ulkan saltanat barpo etdi. Tarix zarvaraqlarida bu davlat Boburiylar sulolasi nomi bilan bitildi¹.

Boburiylar Hindiston taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan suloladir, – deydi Rampur Raza kutubxonasi mas'ul kotibi Sanam Ali Xon. – Bu tarixiy haqiqat. Boburiy podshohlar ilm-fan, bunyodkorlik sohasida boshqalarga o‘rnak hisoblanadi. Ular homiyligida qurilgan binolar bugun Hindiston, Pokiston, Bangladesh xalqlarining faxridir. Shuningdek, boburiylar aql-zakavot, ijodiy ishlarda ko‘pchilikka o‘rnak².

Ushbu sulola vakillari tomonidan qoldirilgan bebaho ma'naviy meros hind va o‘zbek xalqlari boyligi. Rampur Raza kutubxonasida saqlanayotgan Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar sulolasiga oid tarixiy ashyolar madaniy ildizlarimiz, tariximiz o‘xshashligidan dalolat.

Ma'lumki, butun dunyo bo'yicha o'zbek davlatchiligi tarixiy dalillarni yaxshi o'rganmasdan turli sulolaviy shajaralarni mo'g'ul xonliklari avlodlariga olib borish urf tusiga kirgan. Bu borada sohibqiron Amir Temurni ham mo'g'ul deb yuritishga xorijiy tarixchilar odatlanib qolishgan aslida esa, Amir Temur o'zbek xalqi tarkiiga kirgan "barlos" urig'idan bo'lgan.

Barloslar haqida [Rashididdinning "Oltin daftar"](#) kitobida, "Mo'g'ullarning maxfiy tarixi" kitobida ba'zi ma'lumotlar uchraydi. Rashididdining fikricha, barloslar nirun mo'g'ullarning [Borjigin](#) urug'idan tarqalgan. Rashididdinning yozishicha, barlos etnonimi [Chingizxon](#) davridan beri mavjud bo'lib, Chingizxon o'g'li [Chig'atoyga](#) 4 000 kishilik qo'shin ajratganida, ularning ko'pchiligi barlos urug'idan bo'lgan. Mo'g'ul tilidan tarjima qilinganida *barlos* so'zi *yo'g'on, kuchli* deb tarjima qilinadi. [Abulg'ozixon](#) fikricha esa, barlos so'zi *sarkarda* degan ma'noni beradi³.

¹ [https://dunyo.info/uz/site/inner?slug=bobur va boburiylar merosi %E2%80%93 faxr-iftixor manbai-5nR](https://dunyo.info/uz/site/inner?slug=bobur_va_boburiylar_merosi_%E2%80%93_faxr-iftixor_manbai-5nR)

² [https://dunyo.info/uz/site/inner?slug=bobur va boburiylar merosi %E2%80%93 faxr-iftixor manbai-5nR](https://dunyo.info/uz/site/inner?slug=bobur_va_boburiylar_merosi_%E2%80%93_faxr-iftixor_manbai-5nR)

³ Karmysheva B. KH. Ocherki etnicheskoy istorii yuzhnykh rayonov Tadzhikistana i Uzbekistana. Moskva, 1976, S. 182.

Boburning ham shajarasi Amir Temurga borib taqalgandan keyin u ham butun dunyoda mo'g'il xoni sifatida tanildi.

“Bobur haqli ravishda Mo'g'ullar imperiyasining asoschisi sanaladi, garchi imperiyani mustahkamlash ishini uning nabirasi Akbar bajargan bo'lsa ham. Bundan tashqari, Bobur keyingi ikki avlodni ilhomlantirgan kuchli yetakchilikni ta'minladi”.⁴ Deb yozadi xorijiy internet nashri.

Ingliz tarixchisi Edvard Xolden Boburni Sezarga qiyoslab, uning buyukligini tan oladi: “Boburning xarakteriga ko'ra, u Qaysardan ko'ra ko'proq sevishtga arziydi. U yuksak inson sifatida tasvirlangan fazilat” degan edi⁵.

“Boburnoma” tarjimoni Uilyam Erskin Boburning betakror insoniy fazilatlarini sanab o'tadi. Osiyo qirollari orasida tengsiz ekanligini ta'kidlaydi⁶.

“Tarixi Rashidiy” muallifi mirzo Muhammad Haydar Boburni nafaqat fazilatli shaxs sifatida e'tirof etad, balki keyinchalik turkiy til rivojiga katta hissa qo'shgan olim sifatida ham e'tirof etadi. Navoiydan keyin hech kim Boburchalik turkiy tilda ko'p ijod etib ushbu tilda asar yozmagan⁷.

Mashhur hind yozuvchisi Javoharlal Neruning “Hindistonning kashfiyoti” asarida Boburning Hindiston yerlariga oson va tez kirishining eng muhim sabablaridan biri Hindistonda hali mavjud bo'lmagan artilleriyadan foydalangan va yangi qurollar dushmanlarga qarshi muvaffaqiyat keltirgan. Chindan ham ko'rinib turibdiki, birinchi navbatda Zahiriddin ehtiyotkorlik tayyorgarlik va puxta o'ylangan harbiy reja asosida har bir yurishini boshlaganligini bayon etgan⁸.

Shuningdek Javoharlal Neru asarida yana shunday deyilgan: “Zahiriddin Agrani poytaxt qilishni buyurdi. Mo'g'ul imperiyasi va Konstantinopol me'morlari xizmatidan Agrani qayta qurish uchun foydalandi J. Neru bunda “Buyuk sarkarda”ga tavsif bergan: “Bobur Hindistonning juda oz qismini ko'rgan.

⁴ <https://www.britannica.com/biography/Babur>

⁵ Holden, Edward Singleton. The Mogul emperors of Hindustan, A.D. 1398- A.D. 1707 - New York: C. Scribner's Sons, 1895

⁶ U. Erskin. Bobur is in India. Cholpon Publishing House - T. - 1995. 112 p.

⁷ Mirzo Muhammad Haydar Ayaziy. Tarix Rashidiy. Nashrga t.f.n. O.Jalilov tomonidan so'zbohi, subtitrlar, sharhlar va indeks tayyorlandi. - T.: O'zbekiston, 2011.

⁸ J.Nehru. (1985) "The discovery of India", New York: Oxford University Press, Oxford, p.p.: 237- 257

Ko'pchilik o'zgarishlar mo'g'ullar istilosidan keyin sodir bo'ldi. Shunda vaqt ichida hind aholisi madaniyati va turmush tarzi afg'onlarga qaraganda yuqori darajada edi. Mo'g'ullar ezgu turmush tarzini joriy etdi. Bobur haqiqat Uyg'onish davri shahzodasi, sayohatchi, tarixchi, san'at mutaxassisi va adabiy yozuvchisi edi". Zahiriddinning eng katta Hindiston diyoriga qo'shgan hissasi Hindistonga bog'dorchilik bilan tanishishi edi, favvoralar, kichik sharshara inshootlari qurilishi, gullar va o'simliklar o'tkazdi⁹.

XIX asrdan boshlab Yevropada Bobur merosini o'rganish va tarjima qilish bo'yicha sharqshunoslik sohasidagi, ayniqsa fransuz tilida yaratilgan tadqiqotlarda yangi davr boshlandi. Bu davrdan boshlab Boburning buyuk asari fransuz olimlari tomonidan fransuz tiliga tarjima qilinib, matn xususiyatlarini o'rganish hamda uning siyosiy va tarixiy ahamiyatini baholash imkonini berdi¹⁰.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, Bobur butun dunyoda Hindiston tamadduning asosiy asoschilaridan hisoblanadi. Boburiylar sulolasi Hindistonning o'zida keskin baxs-munozaralarga sabab bo'lsa ham mamlakat rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. https://dunyo.info/uz/site/inner?slug=bobur_va_boburiylar_merosi_%E2%80%93_faxr-iftixor_manbai-5nR
2. https://dunyo.info/uz/site/inner?slug=bobur_va_boburiylar_merosi_%E2%80%93_faxr-iftixor_manbai-5nR
3. Karmysheva B. KH. Ocherki etnicheskoy istorii yuzhnykh rayonov Tadzhikistana i Uzbekistana. Moskva, 1976, S. 182.
4. <https://www.britannica.com/biography/Babur>
5. Holden, Edward Singleton. The Mogul emperors of Hindustan, A.D. 1398- A.D. 1707 - New York: C. Scribner's Sons, 1895.

⁹ S.M.Edwardes.(1926) "Babur: diarist and despot", London: A.M.Philpot LTD, Great Britain, p.p.: 162.

¹⁰ Ражабова, Н. Н. (2022, May). ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАНЦУЗСКИХ УЧЕНЫХ ПО ИЗУЧЕНИЮ «БАБУР-НАМЕ». *Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабур и современность. Сборник статей и тезисов докладов Международной научно-практической конференции 28 февраля 2020 г. – Москва, 2020.* Стр. 435-440.

6. U. Erskin. Bobur is in India. Cholpon Publishing House - T. - 1995. 112 p.
7. Mirzo Muhammad Haydar Ayaziy. Tarix Rashidiy. Nashrga t.f.n. O.Jalilov tomonidan so‘zboshi, subtitrlar, sharhlar va indeks tayyorlandi. - T.: O‘zbekiston, 2011.
8. J.Nehru. (1985) ”The discovery of India”, New York: Oxford University Press, Oxford, p.p.: 237- 257.
9. S.M.Edwardes (1926) “Babur: diarist and despot”, London: A.M.Philpot LTD, Great Britain, p.p.: 162.
10. Ражабова, Н.Н. исследования французских ученых по изучению «Бабурнаме». *Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность. Сборник статей и тезисов докладов Международной научно-практической конференции 28 февраля 2020 г. – Москва, 2020. Стр. 435-440.*